

TURIZM SOHASIDA SMART – TURIZMNI TATBIQ ETISH

Sayitkulov Sardorbek Murodkasimovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Turizm” yo‘nalishi talabasi

Sa’dinov Doniyor Qahhor o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Turizm” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Turizm ko‘plab mamlakatlar iqtisodiyotida jadal rivojlanib kelayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ushbu tezis orqali Smart-turizm nima ekanligi, qanday qo‘shimcha qulayliklar yaratishi va bugungi kunda Smart – turizmning qanday misollari mavjud ekanligidan xabardor bo‘lishingiz mumkin.

Kalit so‘zlar. Smart – turizm, smart – turist, smart – jarayon, “VERUM QR” loyihasi, Big Data, sun’iy intellekt

Abstract: Tourism is one of the fastest growing sectors of the economy of many countries. Through this dissertation you will be able to learn what smart tourism is, what additional opportunities it provides and what examples of smart tourism exist today.

Keywords: Smart - tourism, smart - tourist, smart - process, "VERUM QR" project, Big Data, artificial intelligence

Аннотация. Туризм является одной из быстро развивающихся отраслей экономики многих стран. Благодаря этой диссертации вы сможете узнать, что такое умный туризм, какие дополнительные возможности он предоставляет и какие примеры умного туризма существуют сегодня.

Ключевые слова. Смарт-туризм, смарт-турист, смарт-процесс, проект «VERUM QR», Big Data, искусственный интеллект

Kirish

Turizm sanoati jadal rivojlanmoqda, sayohatchilar shaxsiylashtirilgan, qulay va ta’sirchan tajribalarni ko‘proq izlamoqda. Texnologiyalar yordamida smart turizm an’anaviy turizm modellarini o‘zgartirish uchun ulkan salohiyatni taqdim etmoqda. Ushbu taklif tashrif buyuruvchilar tajribasini yaxshilash, operatsiyalarni optimallashtirish va barqaror turizm amaliyotlarini ilgari surish uchun aqlli turizm tashabbuslarini rivojlantirishni belgilaydi.

Avvalambor butun dunyodagi ilk va eng mashhur smart loyihalarga to‘xtalsak. Sababi ular nafaqat kundalik hayotda, balki, bugungi kundagi turizm rivojiga ham o‘z hissasini qo‘shmay qolmayapti.

1-rasm

Dunyodagi eng mashhur smart loyihalar

№	Lohiha nomi	Tashkil topgan yili	Maqsadi
1	Internet (ARPANET)	1969	Ilk ixtiro qilingan ARPANET zamonaviy internet uchun asos
2	World Wide Web (WWW)	1989	Ma’lumotlarga kirish va global miqyozda almashishi usuli
3	Google Search	1998	Onlayn qidiruv tizimi, eng ko‘p foydalaniladigan sayt
4	Wikipedia	2001	Onlayn ensiklopediya, dunyodagi eng yirik va eng mashhur ma’lumot veb-sayt
5	Iphone	2007	iPhone sensorli ekran interfeysi va ilovalar ekotizimi
6	Tesla Autopilot	2015	Avtonom haydash qobiliyatini ta’minlaydigan ilg‘or haydovchiga yordam tizimi
7	Amazon Echo (Alexa)	2014	Alexa ismli ovozli yordamchi. Ilk aqlli uy qutilmalarining boshlanishi
8	DeepMind AlphaGo	2016	AlphoGo sun’iy intellekti, sportchini mag‘lub qilgan ilk loyiha
9	SpaceX Falcon 9	2010	SpaceX tomonidan kosmokga yuk tashishda kamxarj raketa
10	IBM Watson	2011	IBM kompaniyasi tomonidan Watson sun’iy intellekti

Smart-turizm - bu texnologiyalardan muntazam va tizimli foydalanish kelayotgan turist uchun qo‘shimcha sayohat imkoniyatini yaratishga olib keladigan turizm hisoblanadi. Smart-turizm - bu davlat, sayyohlik kompaniyalari va turizm sohasi xodimlariga sayohatchilar uchun sayyohlik yo‘nalishlaridan foydalanish imkoniyatini,

shuningdek yashash va navigatsiya qulayligini ta'minlash uchun zarur ma'lumotlardan ko'p miqdorda foydalanish imkonini beradigan dolzarb echimdir. Internet va mobil qurilmalarning rivojlanishi bilan turizm tashkilotlari va korxonalari o'z xizmatlarini yaxshilash va ko'proq mijozlarni jalb qilish uchun yangi texnologiyalardan faol foydalana boshladilar.

Smart-turizm kompaniyasi/firmasi - turizm sohasida faoliyat yurituvchi tashkilot bo'lib, unda biznesda Smart elementlardan foydalanish tijorat faoliyati samaradorligini va kompaniyaning raqobatbardoshligini oshiradigan jarayonlarning printsiplial jihatdan yangi sifatiga olib keladi.

Smart-turist - turistik ehtiyojlarini to'liq qondirish uchun turizmdagi jarayonlarning yangi sifatiga erishish uchun doimiy ravishda Smart elementlardan foydalanadigan turizm xizmatlari iste'molchisi.

Smart jarayon (turizmda) - bu Aqlli turistning ehtiyojlarini samarali qondirish imkonini beradigan turistik xizmatlarni ko'rsatish jarayonidir.

Jadal rivojlanib kelayotgan bugungi davrda texnologiyalarsiz xech qaysi sohani tasavvur qilib bo'lmasa kerak. Bunday rivojlanishlar eng avvalo sohadagi xizmat sifatini yaxshilash, ish tezligini oshirish kabi ko'plab yutuqlarni o'z ichiga oladi. Turizm sohasida ham AKTni rivojlantirish ko'rsatilayotgan xizmat sifatini yaxshilash, turli hil millatli turistlar uchun o'z urf-odatlaridan kelib chiqqan xolda imkoniyatlar yaratish, mamlakatimizning turizm salohiyatini butun dunyoga tanitish imkoniyatini yaratgani sababli, bugungi kunda turistlar oqimi sezilarli darajada ko'payganini kuzatishimiz mumkin.

Buntun dunyo tan olgan smart loyihalar mavjud bo'lib, ular turist oqimiga kata ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Ya'ni, ular qayerda qulay dam olish maskanlari borligi, narxi va sifati, yo'l xaritalari, mehmonxonalar, sayohatlar, shu va shu kabi boshqa ma'lumotlar jamlanuvchi ko'plab saytlar va platformalardir. Sayyohlar bu kabi vositalardan foydalanish orqali ma'lum bir darajada o'zlarini xavfsiz sezishlari, bir muncha erkin bo'lishlari va albatta brogan joylarida o'zlari xohlaganidek hordiq olishlari mumkin bo'ladi.

2-rasm

Turizm sohasidagi keng tarqalgan smart loyihalar

№	Lohiha nomi	Tashkil topgan yili	Maqsadi
1	Airbnb	2008	Turar joy uchun onlayn bozor
2	TripAdvisor	2000	Mehmonxonalar, restoranlar, diqqatga sazovor joylar va sayohatga oid boshqa sharhlar qoldiriluvchi platforma

3	Google Map	2005	Butun dunyo xaritalari, real vaqtdagi tirbandlik ma'lumotlari, jamoat transporti va ko'chalar ko'rinishi aks etuvchi platforma
4	Booking.com	1996	Onlayn-sayohat agentligi, turar joy, reyslar, avtomobiy ijarasi, va boshqa ko'plab sayohat xizmatlarini bron qilish imkoniyatini beradi
5	Uber	2009	Transport tarmog'i kompaniyasi, mobil ilova orqali sayohat xizmatlarini ko'rsatadi
6	Expedia	1996	Ilk va eng yirik onlayn sayyohlik agentliklaridan biri
7	Viator	1999	Onlayn platforma bo'lib, butun dunyo bo'ylab sayohatlar, tadbirlar va diqqatga sazovor joylarni taklif etadi va sayohatchilarga noyob tajribalarni kashf qilish va bron qilish imkonini beradi
8	Skyscanner	2001	Skyscanner global sayohat qidiruvi bo'lib, u foydalanuvchilarga parvozlarni, mehmonxonalar va avtomobil ijarasi narxlarini solishtirish imkonini beradi
9	Airbnb Experiences	2016	Airbnb Experiences sayohatchilarga mahalliy ekspertlar tomonidan o'tkaziladigan noyob tadbirlar va tajribalarni bron qilish imkoniyatini taklif etadi
10	Virtual Reality (VR) Tourism	1995	Muayyan kompaniya yoki platformaga bog'lanmagan

			bo’lsa-da, VR turizmi so’nggi yillarda mashhurlikka erishdi, bu sayohatchilarga VR tajribalari orqali yo’nalishlar va diqqatga sazovor joylarni virtual kashf qilish imkonini beradi, oldindan ko’rish yoki qo’shimchani taklif qiladi
--	--	--	--

Adabiyotlar tahlili

Tarixga nazar soladigan bo’lsak, XX asr oxirlaridagini turizm sohasida innovatsion texnologiyalardan foydalanish boshlanganini va o’sha davrning o’zidayoq bir qator olimlar tomonidan turizmda qo’shimcha innovatsion texnologiyalarni joriy qilish yuzasidan bir qator ilmiy ishlar olib borilgan.

Jumaniyazova M.Y.ning “O’zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish istiqbollari” ilmiy maqolasi orqali, biznesda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko’rib chiqilganligini, O’zbekistonda elektron tijorat qonunlari va tushunchalari o’rganilganligini hamda ushbu sohaning nazariy jihatlarini umumlashtirilganligini ko’rishimiz mumkin. [5].

L.A. Rodigin va E.L. Rodigin “Turizm va mehmondo’sstlikda Internet texnologiyalari” darsligida Internet va protokollarni yaratish haqida to’liq ma’lumot beradi [6].

Turkiyalik mutaxassis Chinar K. fikricha, mobil texnologiyalar asosidagi innovatsion texnologiyalar turistlarga turistik mahsulotlar uchun talabni shakllantirish, ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda o’zgartirish va turli xildagi xizmatlarni ta’minlashda, hamda xizmat ko’rsatish jarayonlarini boshqarish va tarqatish vositalarini taqdim etish orqali turizm sohasining jadallashuvini qo’llab-quvvatlash uchun imtiyozlar taqdim etadi [1].

Rossiyalik olim Konovalova Y. esa turizm sohasida innovatsion texnologiyalardan foydalanish jihatiga quyidagicha izoh bergan: “...turizmdagi innovatsiyalarni sohada ijobiy o’zgarishlarga olib keladigan, sifat jihatdan yangilikka ega bo’lgan tizimli hodisalar deb atash mumkin. Innovatsion jarayon turizm bozori va mijozlarning qoniqish darajasi va asosan turistik tashkilotlar va turli darajadagi hukumatlar tomonidan qo’shma qarorlar qabul qilish orqali shakllantiriladi.” Yana u, turizmga innovatsiyalarning joriy etilishiga: mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat, ijtimoiy holat, aholi, milliy qonunchilik, shuningdek, hukumatlararo va xalqaro shartnomalar kabi omillar bevosita ta’sir qiladi deb hisoblaydi [3].

Xulosa

Smart-turizm - bu davlat, sayyohlik kompaniyalari va turizm sohasi xodimlariga sayohatchilar uchun sayyohlik yo‘nalishlaridan foydalanish imkoniyatini, shuningdek yashash va navigatsiya qulayligini ta'minlash uchun zarur ma'lumotlardan ko'p miqdorda foydalanish imkonini beradigan dolzarb echimdir [2].

Sayyohlar va sayohatchilarning mamlakatimizda dam olishini yanada maroqli va qulay qilish imkonini beruvchi innovatsion yechimlarning joriy etilishi bilan O‘zbekistonning turizm sohasida allaqachon jiddiy ijobiy o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Mamlakatimizning xalqaro turizm bozorida “Smart turizm” mamlakati sifatidagi nufuzini oshirish hamda sayyohlarga qulaylik yaratish maqsadida “VERUM QR” loyihasi amalga oshirilmoqda. Shunday qilib, amalga oshirilayotgan loyiha doirasida Xiva va Buxorodagi aksariyat tarixiy obidalar QR kodlari bilan jihozlanadi [2].

O‘zbekistonning turizm sohasiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish istagi kontekstida Big Data va sun’iy intellekt (AI) asosiy rol o‘ynaydi. Bu texnologiyalar turizm marketingiga mavjud yondashuvlarni tubdan o‘zgartirish, sayyohlarning ehtiyojlari va afzalliklarini chuqurroq tushunish, shuningdek, xizmatlar samaradorligi va shaxsiylashtirishni oshirish imkoniyatiga ega [7].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. K. Chinar. Role of Mobile Technology for Tourism Development. The Emerald Handbook of ICT in Tourism and Hospitality. ISBN: 978-1-83982-689-4.
2. Ахмеджанова И., Халилова Н. Развитие Смарт-туризма в Узбекистане на основе современных принципов и использования зарубежного опыта. – 2023.
3. Коновалова Е. Е, Калинин А.А., Карпова А.А. Инновационные технологии управления и регулирования сферы туризма и гостеприимства. научный журнал Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса Том 14. 2020 / №2 (2)
4. Кормягина Н. Н. Smart-туризм как часть Smart-концепции // Маркетинг и логистика. – 2017. – №6 (14). – с. 45-57.
5. Ольховская, И. В, Ишанходжаева. Д.Е. Перспективы развития электронногобизнеса в Республике Узбекистан. Экономика и бизнес: теория и практика. -2018. 3. -с. 94-96
6. Родигин. Л.А., Родигин Е.Л. Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве. Лекции: учеб. пособие. РМАТ.М: Советский спорт - 2014. 208 стр.
7. Турабекова Ф. Использование BIG DATA и AI для реинвентаризации маркетинга туризма в Узбекистане: новые перспективы в глобальной конкуренции. – 2023.